

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. CESAR F. DE GUZMAN JR.

Assistant Professor III

Apayao State College

cesarjrdeguzman11@gmail.com

“PATAK NG GASOLINA, LUHA NG PAMILYA”

Sa bawat patak ng gasolinang nagmamahal,
Pumapatak din ang luha ng bawat pamilyang nagpapagal.
Sapagkat sa bawat pagtaas ng presyo nito,
Kasabay ding tumataas
ang halaga ng mga serbisyo't produkto sa merkado.

Ang dating sampung pisong pamasaha,
Ay nagbabantang dumoble,
dahil sa suliranin sa suplay sa pandaigdigang pamilihan.
Kaya ang karamihan ay sa motor muna sumasakay,
Pinagkakasya ang mga barya matapos ang araw na inaalay.

Bawat isa ay naghihigpit na ng sinturon,
Sa pangunahing pangangailangan na nakatuon.
Ang mga dating luho'y nagwakas,
Upang kahit papano'y may pambili ng bigas.

Ito'y hindi lang simpleng problemang pampamilya,
Ito'y suliranin ng buong ekonomiya.
Itinuturo sa atin sa mga aklat na pumili ng wasto,
Na piliin ang epektibo't murang alternatibo.
Katulad ng paglalakad, pagbibisikleta
na mayroon pang benepisyo.
Kaya huwag magsayang sa mga bagay na maluhu,
Doon tayo sa mas mura,
Ngunit halos kapareho ang epekto.